

2. FAO. Water use in agriculture in Central Asia // Food and Agriculture Organization of the United Nations. – 2021.
3. IPCC. Climate Change 2021: The Physical Science Basis // Intergovernmental Panel on Climate Change. – 2021.
4. IWMI. Irrigation practices in the Fergana Valley // International Water Management Institute. – 2005.
5. Jobborov A. M., Tojiboeva M. A., Mashrabjonov U. A. Causes of global climate change and measures to prevent it // Procedia of Theoretical and Applied Sciences. – 2022. – Vol. 24. – pp. 51–53.
6. Khamzayeva A., Rahimov S., Islamov U., et al. Water resources management in Central Asia (Regional and international issues at stake) // FRIDE Strategy Paper. – 2009. – No. 5.
7. Micklin P. The Aral Sea disaster // Annual Review of Earth and Planetary Sciences. – 2007. – Vol. 35. – pp. 47–72.
8. Shrestha S., et al. Climate change and irrigation water demand in Central Asia // Journal of Arid Land. – 2016. – Vol. 8, No. 6. – pp. 785–799.
9. Sorg A., et al. Climate change impacts on glaciers and runoff in Central Asia // Nature Climate Change. – 2012. – No. 2. – pp. 725–731.
10. UNESCO. The Aral Sea Basin // UNESCO Digital Library. – (n.d.).
11. Victor Dukhovny and Vadim Sokolov. Lessons on cooperation building to manage water conflicts in the Aral Sea Basin // Scientific Paper. – 2003.
12. O‘zbekiston Respublikasi Suv xo‘jaligi vazirligi ma‘lumotlari. – 2023–2026.

Xamidjonova M.A., Maxmudov K.M., Egamberdiyev X.T., Raxmonov K.R.

Mirzo Ulug‘bek nomidagi O‘zbekiston Milliy universiteti, Toshkent, O‘zbekiston, E-mail: muattarxamidjanova@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com, ext1961@mail.ru, komiljons@mail.ru
<https://doi.org/10.5281/zenodo.20237231>

TOSHKEN XALQARO AEROPORTI HUDUDIDA SHAMOL TEZLIGI VA YO‘NALISHINI O‘RGANISH

Annatsiya. Maqola Toshkent xalqaro aeroporti hududida shamol tezligi va yo‘nalishi rejimining yil davomida takrorlanishini o‘rganishga bag‘ishlangan. *Шу мақсадда, Toshkent aviameteorologik stansiyasida 2020-2025-yillarda kuzatilgan shamol tezligi va yo‘nalishlarining takrorlanishi haqidagi ma‘lumotlardan foydalanildi. Sharqiy yo‘nalishda (70°–110°) shamolning o‘rtacha tezligi va ustun yo‘nalishlari yuqori faollikda kuzatilishi aniqlandi. Shuningdek, ishda shamol rejimining aeroport infratuzilmasi, xususan uchish-qo‘nish yo‘laklaridan foydalanish samaradorligiga ta‘siri baholangan.*

Kalit so‘zlari: xalqaro aeroport, shamol tezligi, va yo‘nalishi, aviameteorologik stansiya, shamol rejimi, infratuzilma, meteorologik xizmat.

Хамиджонова М.А., Махмудов К.М., Эгамбердиев Х.Т., Рахмонов К.Р.

Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека, Ташкент, Узбекистан,
E-mail: muattarxamidjanova@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com, ext1961@mail.ru,
komiljons@mail.ru

ИЗУЧЕНИЯ НАПРАВЛЕНИЯ ВЕТРА В РАЙОНЕ МЕЖДУНАРОДНОГО АЭРОПОРТА ТАШКЕНТ

Аннотация. Статья посвящена изучению режима скорости и направлений ветра их повторяемости в течение года на территории Ташкентского международного аэропорта. С этой целью, были использованы данные об основных скоростях и направлениях ветра и их повторяемости, определённые на Ташкентской авиационной метеорологической станции в 2020-2025 годах. В статье определено что, с высокой активностью средней скорости ветра и преобладающее направления наблюдается в восточном направлении (70°–110°). В исследовании также оценивалось влияние ветрового режима на эффективность использования инфраструктуры аэропорта, в частности, взлётно-посадочных полос.

Ключевые слова: международный аэропорт, скорости и направление ветра, аэрометеорологическая станция, режим ветра, инфраструктура, метеорологическая служба.

Kxamidjonova M.A., Makhmudov K.M., Egamberdiyev Kh.T., Rakhmonov K.R.

National University of Uzbekistan named after Mirzo Ulugbek, Tashkent, Uzbekistan, E-mail: muattarxamidjanova@gmail.com, mahmudovnuu@gmail.com, ext1961@mail.ru, komi1jons@mail.ru

STUDYING THE WIND DIRECTION IN THE AREA OF TASHKENT INTERNATIONAL AIRPORT

Abstract. This article examines the annual wind speed, direction, and frequency patterns at Tashkent International Airport. Data on the main wind speeds, directions, and frequencies, determined at the Tashkent Aviation Meteorological Station for 2020–2025, were used. The article found that the highest average wind speed and prevailing direction are easterly (70°–110°). The study also assessed the impact of wind patterns on the efficiency of airport infrastructure, particularly the runways.

Keywords: International Airport, wind speed and direction, aerometeorological station, wind regime, infrastructure, meteorological service.

Kirish. Aviatsiya sohasida meteorologik ma’lumotlar miqdori va unga qo‘yiladigan talablar darajasi bo‘yicha yetakchi sohalar qatoriga kiradi. Samolyotlar va vertolyotlarning uchishi va qo‘nishi ko‘p jihatdan uchish-qo‘nish yo‘lagining holati va uning ko‘rinishiga bog‘liq. Tuman, kuchli yog‘ingarchilik, chang bo‘ronlar, past bulutlar, kuchli shamollar (ayniqsa, qarama-qarshi shamollar) va boshqa omillar sezilarli ta’sir ko‘rsatadi. Yuqori balandliklarda uchishda shamol tezligi va yo‘nalishi, muzlash, turbulentslik, bulut qoplami, momaqaldiroq va boshqa omillar haqida ma’lumot juda muhimdir [1, 2, 3].

Aviatsiya sohasida aeroport faoliyatining samaradorligi va xavfsizligi ko‘plab omillarga, ayniqsa meteorologik holatlarga uzviy bog‘liqdir. Shu jihatdan, shamol tezligi hamda yo‘nalishi aviatsiya jarayonlariga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta’sir etuvchi asosiy muhim omillardan biri hisoblanadi. Samolyotlarning uchish va qo‘nish bosqichlarida shamol tezligi va yo‘nalishini aniq baholash katta ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi, chunki noto‘g‘ri yoki yetarlicha inobatga olinmagan shamol tezligi va yo‘nalishlari parvoz xavfsizligiga salbiy ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Ayniqsa, yon shamollarning keskin yo‘nalishi o‘zgarishlari uchuvchilar va dispetcherlar uchun qo‘shimcha qiyinchiliklarni yuzaga keltiradi [4]. Shu sababli aeroport hududida shamol rejimini chuqur o‘rganish **dolzarb** masalalardan biri hisoblanadi.

Mazkur tadqiqotning asosiy maqsadi aeroport hududlarida kuzatiladigan shamol tezligi va yo‘nalishining o‘zgaruvchanlik rejimi, shuningdek, uning aviatsiya faoliyatiga ta’sirini o‘rganishga qaratilgan. Tadqiqot natijalari samolyotlar harakatining barqarorligi va turli ob-havo sharoitlarida aviatsiya uskunalaridan unumli foydalanish, aeroport infratuzilmasini rivojlantirish, uchish-qo‘nish yo‘laklarining holati hamda parvozlarning xavfsizligini ta’minlashga xizmat qiladi. Shu bois aeroport hududidagi shamol tezligi va yo‘nalishlarining uzoq muddatli kuzatuvlariga ilmiy va amaliy ahamiyatga ega vaifa sifatida qaraladi. Ishning maqsadidan kelib chiqib, tadqiqot ob’ekti sifatida Toshkent xalqaro aeroporti hududida joylashgan Fuqaro aviatsiya meteorologik stansiyasi “FAMS” tanlandi.

Asosiy natijalar va ularning muhokamasi. Mazkur tadqiqotda asosiy e’tibor tadqiqot ob’ekti sifatida tanlangan aviameteorologik stansiyada “FAMS” so‘nggi, 2020-2025-yillarda qayd qilingan shamol tezligi va yo‘nalishlarining takrorlanish ko‘rsatkichlari tahlil qilindi (1-jadval).

1-jadval

Aviameteorologik stansiyada shamol tezligi va yo‘nalishlarining takrorlanishi

Yillar	Sh 340°-20°	Sh-Shq 30°-60°	Shq 70°-110°	J-Shq 120°-150°	J 160°-200°	J-G‘ 210°-240°	G‘ 250°-290°	Sh-G‘ 300°-330°	m/s
2020	779	1181	1562	529	874	714	880	697	2,6
2021	792	1222	1895	585	895	696	946	733	2,7
2022	988	1174	1798	531	839	631	943	793	2,7
2023	939	1057	2107	656	774	607	877	853	2,8
2024	942	1010	1929	598	933	701	863	798	2,7

2025	1032	942	1840	530	714	688	832	849	2,8
O‘rt.	912	1098	1855	572	838	673	890	787	2,7

Yuqoridagi 1-jadvalda Toshkent xalqaro aeroporti hududida 2020–2025-yillar davomida kuzatilgan o‘rtacha yillik shamol tezligi va yo‘nalishining turli yo‘nalishlar bo‘yicha takrorlanish ko‘rsatkichlari keltirilgan. O‘rtacha yillik shamol yo‘nalishining eng yuqori takrorlanish darajasi 70°–110° sharqiy yo‘nalishga to‘g‘ri kelib, 1855 marta kuzatilgan bo‘lsa, eng past takrorlanish 120°–150° janubi-sharqiy yo‘nalishga to‘g‘ri keladi (572 marta). Shamolning yil davomida o‘rtacha tezligi esa 2,7 m/s ga teng bo‘lgan (1-jadval).

Toshkent aviameteorologik stansiyasida yil davomida shamol yo‘nalishining eng yuqori takrorlanish darajasi sharqiy tomondan 1500-2110 oralig‘ida qayd etilgan. Buning asosiy omili stansiyaning geografik joylashuvi va ushbu hududning ta‘siri sezilarli darajada kuchli ekanligi bilan izohlanadi (1-rasm).

1-rasm. Toshkent aviameteorologik stansiyasida yil davomida kuzatilgan shamol guli

Ushbu 1-rasmda, 2020-2025-yillar davomida Toshkent aviameteorologik stansiyasida yil mobaynida kuzatilgan 8 ta asosiy shamol yo‘nalishlari ketirilgan: Sh (340°–20°), ShShq (30°–60°), Shq (70°–110°), JShq (120°–150°), J (160°–200°), JG‘ (210°–240°), G‘ (250°–290°) va ShG‘ (300°–330°). Toshkent aeroporti hududida eng katta takrorlanish barcha yillarda sharqiy (70°–110°) yo‘nalishda qayd etilgan. Bu holat shamolning asosan sharq tomondan esishini anglatadi. Xususan, 2023-yilda ushbu yo‘nalishda eng yuqori ko‘rsatkich 2107 marta takrorlanish kuzatilgan, ya‘ni aynan shu yilda sharqiy shamollar yetakchi bo‘lgan. Sharqiy yo‘nalishda eng past ko‘rsatkich esa 2020-yilda 1562 marta qayd etilgan bo‘lsa-da, u boshqa yo‘nalishlarga nisbatan ustunlikni saqlab qolgan. Bundan tashqari, hududda shimoli-sharqiy (30°–60°) hamda shimoliy (340°–20°) yo‘nalishlarda o‘rtacha takrorlanish chastotasi mavjud bo‘lib, ular ham muhim ikkinchi darajali yo‘nalishlar sifatida baholanadi. Janubiy (160°–200°) yo‘nalishda ayrim yillarda, ayniqsa 2024-yilda (933) nisbatan ortish holati kuzatilgan. Eng kam takrorlanish janubi-sharq (120°–150°) va janubi-g‘arb (210°–240°) sektorlarida aniqlangan bo‘lib, bu shamolning ushbu yo‘nalishlarda kamroq esishini bildiradi. G‘arb (250°–290°) hamda shimoli-g‘arb (300°–330°) yo‘nalishlari o‘rtacha darajada saqlanib, yillar davomida sezilarli o‘zgarishlarsiz kuzatilgan. Umuman olganda, 2020-2022-yillarda shamol rejimi nisbatan baqaror bo‘lgan, 2023-yilda esa keskin ortish kuzatilgan, 2024-2025-yillarda esa ma‘lum darajada pasayish tendensiyasi qayd etilgan. Shuningdek, Toshkent aviameteorologik stansiyasida 2020-yilga nisbatan 2025-yilda shamol tezligi 0,2 m/s ga oshgani aniqlangan (2-rasm).

2-rasm. Aviameteorologik stansiyada 2020-2025-yillar davomida kuzatilgan o'rtacha yillik shamol tezligining tebranishi

Grafik tahlillariga asosan, qisqa davr, ya'ni 2020–2025-yillar mobaynida aviameteorologik stansiyada qayd etilgan o'rtacha yillik shamol tezligi katta bo'lmagan tebranishlar bilan o'zgarib borgan. Shamol tezligi asosan 2,6–2,8 m/s oralig'ida kuzatilgan. Bu hududda shamol tezligi yillar davomida bir maromda saqlanib kelayotgan bo'lib, shamol rejimi nisbatan barqaror ekanligini anglatadi.

Yuqoridagilar asosida quyidagi xulosalarga kelish mumkin: shamol tezligi va yo'nalishining notekis taqsimlanishi aeroportda samalyotlarning uchish-qo'nish yo'laklarini loyihalashda katta ahamiyat kasb etadi; to'g'ri prognoz qilingan shamol yo'nalishi parvoz xavfsizligini ta'minlaydi va yon shamol xavfini kamaytiradi, shu sababli shamol rejimini doimiy nazorat qilish muhim vazifalardan biridir; Toshkent xalqaro aeroporti hududida o'rtacha yillik shamol yo'nalishining eng yuqori takrorlanish darajasi 70°–110° sharqiy yo'nalishga to'g'ri kelib, 1855 marta kuzatilgan bo'lsa, eng past takrorlanish 120°–150° janubi-sharqiy yo'nalishga to'g'ri keladi (572 marta); shamolning ko'p yillar davomida qayd etilgan o'rtacha tezligi 2,7 m/s ni tashkil etdi; Toshkent aviameteorologik stansiyasida shamol yo'nalishining eng yuqori takrorlanish darajasi sharqiy tomonda (1500-2110 oralig'i) qayd etilgan; o'rtacha yillik shamol yo'nalishining eng yuqori takrorlanish darajasi 70°–110° sharqiy yo'nalishga to'g'ri kelib, 1855 marta kuzatilgan, unig eng past takrorlanishi esa 120°–150° janubi-sharqiy yo'nalishga to'g'ri keladi (572 marta).

Foydalanilgan adabiyotlar

1. А.М. Баранов., С.В. Солонин. *Авиационная метеорология.* – Ленинград: Гидрометеоздат, 1975 г. – 390 с.
 2. Бабушкин О.Л., Эгамбердиев Х.Т. *Авиационная метеорология.* – Тошкент: «Fan va texnologiyalar», 2015 г. – 142 с.
 3. О.Г. Богаткин. *Основы Авиационной метеорологии.* – Санкт-Петербург, 2009 г. 338 с.
- Хамиджоновна М.А., Mahmudov K.M., Egamberdiyev H.T. Toshkent xalqaro aeroportining havo harorati rejimini baholash. FarDU. «Yashil O'zbekiston: landshaft va biologik xilmaxillikni saqlash masalalari» xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya materiallari. – Farg'ona 2025 y. II-qism 265-268 b.